

ИЛМИЙ НУТҚДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ ПЛЕОНАСТИК БИРЛИКЛАР ТАҲЛИЛИ

Бозорова Гулмира Зайниддиновна

Бухоро Давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397170>

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2022

Accepted: 29th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Илмий нутқ, ортқчалик
тамойили, плеоназм,
плеонастик бирикмалар,
лингвопрагматика.

ABSTRACT

Ушбу мақолада ортқчалик тамойили асосида шаклланувчи плеонастик бирикларнинг илмий нутқда учрайдиган шакллари таҳлилга тортилган. Илмий нутқда қўлланган плеонастик бирикмалар лингвопрагматик жиҳатдан тадқиқ этилган.

Илмий нутқ – бевосита илм-фан соҳаларида қўлланадиган нутқ шакли бўлиб, илмий услуб қоидаларига бўйсунди. Илмий услуб фан ва ишлаб чиқариш соҳасига хизмат қилувчи умумий адабий тилнинг функционал услубларидан биридир. Илмий услуб ўзбек адабий тилининг этакчи услубларидан биридир. Ҳозирги замонда жамият тараққиётига хизмат қилувчи илмий билимларнинг аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Шу боис, илмий услуб қонуниятларини ўрганиш бугунги кунда нафақат илм-фан соҳасидаги билимларни яратувчи илм аҳли учун, балки уни ўқувчиларва талабаларга етказадиган ўқитувчилар, мазкур билимларни ўрганувчилар, умуман олганда, илмга беэътибор бўлмаган омма учун ҳам зарурийдир.

Илмий нутқ, ўз навбатида, оғзаки ва ёзма шаклга эга. Илмий нутқнинг оғзаки шакли сифатида, турли анжуманларда сўзланган нутқ, дарслар

жараёнида ўқиладиган маърузалар, илм-фан масалалари муҳокамасига бағишланган суҳбатлар, мунозаралар кабиларни қайд этиш мумкин. Ёзма шаклига илмий мақолалар, тезис, дарсликлар, ўқув қўлланмалар, монография, автореферат, диссертациялар киради.

Илмий нутқ маълум бир соҳа йўналишида турли билим ва кўникмалар мажмуи сифатида воқеланади. Шундай бўлишига қарамай, баъзи ўринларда плеонастик бирикларга дуч келишимиз мумкин. Жумладан: “Учинчи ренессанс даврига ўтиш учун барча соҳаларда фундаментал асос яратилмоқда”[4] гапидаги **фундаментал асос** бирикмасида семантик қаватланиш мавжуд.

Фундаментал - (лот. fundamentalis – асос(негиз) бўлувчи, асос қилиб олинувчи) 1. Асосий, бош, энг муҳим. *Фундаментал кутубхона.* 2. Чуқур

текширилган, асосли, теран. *Фундаментал асар. Фундаментал билимлар. Фундаментал тадқиқот*[5;366]. ЎТИЛдаги ушбу изоҳдан англашиладики, *фундаментал асос* бирлигини қўллаш плеонастик бирикмани юзага келтиради. Юқорида мисол қилиб олинган гапта *асос* сўзини қўллашнинг ўзи кифоя, уни *фундаментал* сифатловчиси билан бирга келтириш мазмуний такрорга олиб келган.

“Республиканинг сейсмик фаол зоналарида қурилиши режалаштирилаётган хавфлилик омили IV тоифага мансуб бўлган бино ва иншоотларга зилзилабардошлик бўйича илмий хулосалар бериш тартибини жорий этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қарорининг учинчи боб 22-бандида қуйидагича матн келтирилган: “*Ҳисоблаш ишлари ва унга асосан экспериментал синов тадқиқотлари ўтказилгандан сўнг илмий тажриба-синов натижалари юзасидан зилзилабардошлик бўйича илмий хулоса расмийлаштирилади*” [6]. Ушбу парчада қўлланган *экспериментал синов* бирлиги плеонастик бирикма ҳисобланади. Чунки *экспериментал* сўзининг ўзида тажриба, синов семалари мавжуд. ЎТИЛда бу сўзга қуйидагича изоҳ берилган:

Эксперимент – (лот. *experimentum* – синов, синаш; тажриба) Аниқлаш, синаш, текшириш мақсадида ўтказиладиган илмий тажриба, синов; синов ишлари. **Экспериментал** – экспериментга, эксперимент ўтказишга оид. *Экспериментал иш. Экспериментал метод. Илмий текшириш*

институтининг экспериментал базаси[7;27].

Луғатда келтирилган изоҳларга таяниб шуни айтиш мумкинки, *экспериментал* сўзида *тажриба, синов* семалари мужассам бўлиб, уларни биргаликда қўллаш плеоназм ҳодисасига тўла мисол бўла олади. Бу ўринда бирикма шаклида қўлланган бирликлардан биринигина қўллаш кифоя қилади. Бироқ айнан ушбу контекстнинг кейинги қисмида *тажриба-синов* бирлиги мавжудлиги инobatга олиниб, *экспериментал* сўзининг ўзини қўллаш мақсадга мувофиқ, бизнинг наздимизда: “*Ҳисоблаш ишлари ва унга асосан экспериментал тадқиқотлар ўтказилгандан сўнг илмий тажриба-синов натижалари юзасидан зилзилабардошлик бўйича илмий хулоса расмийлаштирилади*”.

Метеорологик мониторинг маълумотларида қуйидаги плеонастик бирикмани кузатиш мумкин: “**Атмосфера ҳавоси** ифлосланиши мониторинги – **атмосфера ҳавоси** ифлосланишининг ўтган, ҳозирги ҳолатини баҳолаш ҳамда келажакдаги ҳолатини прогнозлаш мақсадида маълумот берувчи вақт ва макондаги доимий узоқ давом этадиган қузатувлар тизимидир” [8].

Атмосфера ҳавоси бирикмасида ҳавоси сўзи ортиқча. Чунки атмосфера сўзининг ўзидан ҳаво маъноси англашилади. “Атмосфера (юнонча *атмос-* буғ ва *сфера-*қобик, шар) – ер шарини ўраб олган ва у билан бирга айланадиган ҳаво қобиғи”[9].

Мазкур изоҳдан *атмосфера* сўзининг луғавий маъносида *ҳаво* семаси мавжудлиги ойдинлашади. Матнда

атмосфера сўзини якка ҳолда қўлласа ҳам ўша мазмун тўла сақланади. Юқоридаги метеорологик мониторингнинг кейинги бандларида ушбу сўз плеонастик бирикмасиз тўғри қўлланган:

“Атмосфера ифлосланишининг табиий манбалари – вулқонлар отилиши, ўрмон ёнғинлари, чанг бўронлари, нураш жараёнлари, органик моддаларнинг чиришидир. Атмосфера

ифлосланишининг антропоген манбаларига саноат ва иссиқлик энергетикаси корхоналари, транспорт, уйларни иситиш тизимлари, қишлоқ хўжалиги, машиий чиқиндилар киради” [10].

Википедия онлайн очиқ энциклопедиясида иқтисодий билимларга оид “бизнес режа” атамасига берилган таърифда ҳам илмий нутқда қўлланадиган плеонастик бирикмани кузатиш мумкин:

“Бизнес режа – аниқ танланган тадбиркорлик ишининг барча босқичлари тавсифланган ва тахминан ҳисоб-китоб қилинган лойиҳа. Унда аниқ танланган тадбиркорлик ишининг ҳамма томонлари ўз аксини топади. Бизнес режа ўз таркиби жиҳатидан лойиҳанинг афзалликлари ва уни амалга оширишдан қутиладиган молиявий натижалар баён этилган якуний хулоса ҳамда асосан 10 бўлимдан иборат асосий қисмга бўлинади” [14].

Мазкур бирикмада плеоназм ҳодисаси мавжудлигини аниқлаш учун изоҳли луғатга мурожаат қиламиз:

Хулоса – (арабча – сараланган нарса; натижа; қисқача баён; мазмун-моҳият; юритилан фикр ёки мулоҳазаларнинг мантиқий натижаси, якун. *Бундай тасаввур қадимги инсонларнинг*

эмпирик хулосаларидан бошқа нарса эмас, албатта. “ЎТА”[11;422]. ЎТИЛда хулоса сўзига шундай изоҳнинг берилишидан у билан бирга *якуний* аниқловчисини қўллаш мазмуний такрорни ҳосил қилиши яққол кўриниб турибди.

Илм-фан соҳасига оид билимларни ўзлаштириш инсон дунёқарашини ўстириши баробарида жамиятда ўз ўрнини топишига ҳам ёрдам берувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда замонавий технологиялар, хусусан, компьютер ва унинг қурилмаларига бўлган эътибор, ўз навбатида, ҳар жабҳада ахборот технологияларига бўлган эҳтиёж ҳам кескин суратларда ривожланмоқда. Ахборот-коммуникация воситалари билан биргаликда уларни ифодалайдиган тушунчалар ҳам тилимизга кириб келди, кундалик нутқимиздан ўрин олди.

Илмий нутқдаги плеонастик бирликлар синчковлик билан ўрганилса, турли соҳаларда шу каби бирикмалар мавжудлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Масалан, кимё фанида элементлар Менделеев даврий жадвали асосида гуруҳларга ажратилган бўлиб, шу асосда ўрганилади. Кимёвий элементлар хусусиятига кўра металл ва металлмаслар гуруҳига бўлинган. Кимёгарлар учун ҳар бир элементнинг жадвалдаги ўрни, массаси, валентлик қобилияти, элементнинг қайси гуруҳга мансублигигача ёддан билиши тилшунослар учун унли ва ундошлар таснифи ҳамда алифбодаги ҳарфларни ёддан билгани каби мажбурийдир.

Баъзан кимёгарлар нутқида гарчи элементларнинг металл ёки металлмаслик хусусиятини аниқ билиб

турсалар-да, унга таъкидни, айнан ўша хусусиятига урғуни бериш мақсадида ёхуд тилшуносликдаги семантик такрор ҳодисасига безътиборлик натижасида плеонастик бирикмаларни қўлланганига дуч келамиз. Ҳатто барий элементига берилган луғатдаги изоҳда ҳам шундай ҳолат мавжуд:

Барий – (лот. Barium; юн. bagus – оғир) Менделеев даврий системасининг II гуруҳидаги оқ рангли, кумушсимон кимёвий элемент, металл. *Барий гидроксид. Барий карбонат. Барий сульфат. Металл барийни инглиз кимёгари Г.Деви электролиз йўли билан олган. "ЎзМЭ"[13;168].*

Кимёвий жиҳатдан барий элементи металлмаслик хусусиятига эга эмас, шундай экан, уни **металл барий** сифатида қўллаш маъновий қаватланиш саналади.

Илм-фан тараққиёти натижасида ўзлаштирилаётган янги билимлар ва тушунчалар орқали ҳаётимизга турли инновацион воситалар, уларни ифодаловчи янги тил бирликлари кириб келмоқда. Дунёда рўй бераётган ўзгаришлар, замонавий техника ва технологияларнинг жамиятдаги аҳамияти тобора ортиб бораётганлиги улар билан биргаликда кириб келаётган тушунчалар ва сўзларнинг моҳиятини тўла англаган ҳолда ўзбек тили имкониятларидан келиб чиқиб нутқда қўллашни тақозо этмоқда. Хусусан, илмий матнларда қўлланаётган бирикмаларнинг плеонастик бирлик сифатида намоён бўлиши ҳам бу соҳада ортиқчалик тамойилининг лингвопрагматик тадқиқига эҳтиёж борлигини исботламоқда.

References:

1. Abuzalova M.K., & Bozorova G.Z. (2022). Description of Events Which is Near to Pleonasm. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 281-285. Retrieved from <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/131>
2. Bozorova G.Z. (2021). О НЕКОТОРЫХ ПЛЕОНАСТИЧЕСКИХ И ТАВТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 7(7). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/3776
3. Samandarova G.Y "SOCIALLY CONDITIONED MEANINGS OF PAREMAS FORMED ON THE BASIS OF THE LEXICAL SPIRITUAL GROUP" INSECTS". "Gospodarka i Innowacje. 22 (2022): 443-446.
4. <https://pravacheloveka.uz/uz/news/davlat-organlari-qonuniylik-adolatlilik-principi-asosida-xalqqa-xizmat-qiladi>
5. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20ug'ati%20-%20F.pdf 366-б.
6. <https://lex.uz/docs/6237647>
7. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20ug'ati%20-%20E.pdf 27-б.
8. <https://monitoring.meteo.uz/uz/menu/monitoring-zagrjaznenija-atmosfernogo-vozduha>
9. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/a/atmosfera/>
10. <https://monitoring.meteo.uz/uz/menu/monitoring-zagrjaznenija-atmosfernogo-vozduha>

11.https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20X.pdf 422-б.

12.<https://uz.wikipedia.org/wiki/DVD>

13.https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20B.pdf 168-б.

14.https://uz.wikipedia.org/wiki/Biznes_reja